

ИНТРОДУКЦИЯ ПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ ТЫКВЫ (CUCURBITA PEPO VAR. MELOPEPO).

Кенжаева Толгоной Рахмоновна
Термезский институт агротехнологии
и инновационного развития
(Ассистент)

Телефон: 99-572-91-33
kenjayeve67@mail.ru

Мамарасулова Яйра Алишеровна
Телефон: 94-002-504

Омонова Латофат Базаровна
omonovalatofat842@gmail.com

студенты 2 ступени
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7157279>

Абстрактный. В данной статье описано растение патиссон в разных климатических условиях Узбекистана. Условия посадки и ее роста, развития, урожайности, а также погодные условия подчеркивается влияние условий. Патиссон — однолетнее растение семейства тыквенных, чаще всего встречающееся в виде куста. Средняя урожайность Белые-13 составляет 16/га, а сойчи 17 ц. Кроме того, НЛО Уайт и Умбералл имеют более высокую урожайность, чем другие сорта, которые составляют 15 тонн и 15,1 тонны.

Annotation. In this article, results of Uzbekistan. Planting for different periods and its growth, development, yield, as well as the impact of weather conditions were presented. Squash is a one-year plant of the family of zucchini, mainly shrub, rarely found in the form of a whip. The results showed that average yield of «White -13» control was 16 tons/ha and it was 17 tons/ha in «Solnyshko». Further more, «NLO White» and «Umberal» had a high yield compared to the other varieties and hybrids, accounted for 15 tons/ha and 15.1 tons/ha, respectively.

Ключевое слово. Патиссон. Производительность. Образцы Вар. Период прорастания. Влияние температуры. Процент всхожести. Сортировка. Наблюдательная работа в открытом поле.

Keyword. Patisson. Productivity. variety samples. Sprouting time. The effect of temperature. Germination percentage. Variety selection. Open field observation.

Из-за высоких вкусовых качеств тыквенной культуры ее издавна возделывали в Средней Азии, был самым важным и любимым продуктом своего народа. Люди здоровы тыквенные растения занимают особое место в создании образа жизни, и Он известен с древних времен своими целебными свойствами и богат витаминами. Плоды полисовых культур используют в свежем виде для употребления в пищу и как сырье для переработки в промышленности, а также как сочный корм для скота. Это также важно в лечении. Мякоть плодов патиссона содержит легкоусвояемый сахар и применяется при лечении почек, печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Важно использовать мякоть патиссона как противовоспалительное средство, а отвар его семян как глистогонное средство. Плоды патиссона содержат белки, жиры, углеводы, витамины и другие минералы.

- жиры – 0,1 г,
- натрий – 14 мг,

- Фосфор-12 мг,
- углеводы 4,1 г,
- Моно и дисахариды - 4,1 мг,
- кобальт- 1 мг,
- Бор - 19,7 мг
- насыщенные жирные кислоты - 0,041
- органические кислоты 0,1г,
- витамин В4-7,3 мг,
- витамин В9 – 30 мг, витамин С – 23 мг,
- кальций- 13 мг, кремний- 29 мг,
- натрий – 14 мг, фосфор – 12 мг,
- фосфор – 12 мг, моно- и дисахариды – 4,1 мг,
- кобальт – 1 мг

Патиссон богат витаминами и минералами и содержит следующие витамины.

Витамин С-25,6%,
кремний - 96,7%.

Витамин С в окислительно-восстановительных реакциях, иммунной системе участвует в его функционировании, предотвращает дефицит железа. Патиссон нормализует деятельность кишечника, останавливает всасывание холестерина. Поэтому его рекомендуют в качестве диетического питания для профилактики ожирения, атеросклероза и сахарного диабета.

Патиссон полезен при запорах, сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете. Благодаря большому количеству веществ, содержащихся в Патиссоне, он помогает лечить пациентов с тромбозами, ишемической болезнью, варикозным расширением вен и атеросклерозом. Эти фрукты помогают очистить печень и кишечник благодаря богатому содержанию аминокислот. Витамины и аминокислоты повышают иммунитет человека. Семена патиссона используются в косметике для регулирования работы сальных желез.

Распространены сорта Патиссона Заркокил и Белые-13. Патиссон (*Cucurbita pepo* var. *patisson*), тыква — однолетнее растение, относящееся к семейству тыквенных, прямостоячее кустовидное разветвленное растение. Корень хорошо развит. Стеблевые и листовые полосы относительно толстые. Листья некрупные, шероховатые, 3- или 5-гранные.

Цветки однодомные, однополые, крупные, желтого цвета, расположены поодиночке на стеблях. Плод – тыква, мелкая, звездчатая. Края коричневые. Цвет свежесобранных плодов светло-зеленый, желтизна крупных плодов становится бледной, на поверхности некоторых плодов могут появляться светло-зеленые пятна или полосы. Их плоды едят через 2-4 дня. Патиссон теплолюбивое растение. Патиссон высаживают под пленку в первой декаде февраля, а в открытый грунт – в первой декаде апреля. Расстояние между рядом и кустом 70x70 или 80x80 см. В каждое гнездо высевают по 4-5 семян, после прорастания ростков их собирают при образовании настоящего листа.

В период вегетации рядки размягчают, подкармливают и поливают. Патиссон требователен к воде. Ухаживал как за тыквой. Плод содержит 6,0-6,5% сухого вещества, 2,5-2,9% сахара и витаминов. Семя содержит масло и сантанин. Урожайность 150-200

ц/га. В основном употребляют в пищу солеными и консервированными (6-8-дневные плоды), крупные являются хорошим кормом для скота. В Узбекистане с 1988 года возделывается патиссон сорта Аква-13. Его продуктивность 110-159 ц/га. Patisson rathia по-гречески означает пафос-боль, а pate по-французски означает тыкву или пирог. Калорийность сырых патиссонов составляет 19 ккал на 100 г продукта, из них:

1. Белки – 0,6 гр.
2. Жиры-0,1 гр.
3. Углеводы-0,1 гр.
4. Вода-92 гр.
5. Пищевые волокна – 1,3 гр.

Витамины на 100 г:

- тиамин, В1 - 0,03 мг
- Рибофлавин, В2 - 0,04 мг
- Аскорбиновая кислота, С – 23 мг
- Никотиновая кислота, РР- 0,25 мг

Каждые 100 грамм

1. Кальций- 13 гр.
2. Натрий - 14 гр.
3. Кальций - 203 гр
4. Фосфор-12 мг

Строение стебля большинства сортов тыквы схоже с тыквой по делению на две группы, т.е. образующие стебли и побеги возможный Тыквы, патиссоны и овощи среди тыкв а тыквы относятся к тем, что образуют куст. Все они производят серет плоды и выращивается в открытом грунте.

Патиссон — однолетнее растение, относящееся к семейству тыквенных. Дикое состояние неизвестно. Лист патиссона толстый, опушенный. Цветы желтые. При выращивании Патиссона мужские цветки раскрываются первыми и остаются неопыленными. Поэтому мужские цветки не дают плодов. Есть несколько причин, по которым плоды не образуются.

- высокая температура при опылении;
- отсутствие пчел-опылителей и других насекомых;
- неправильное использование средств против вредных насекомых;

Плод патиссона представляет собой многосемянную ложную ягоду, то есть тыкву. их вес колеблется от 10 до 80 грамм. Патиссон в жаркую и теплую погоду хорошо растет. Меняется в прохладную погоду. Гибель при температуре 0-1 градус возможный необходимая температура во время цветения и плодоношения Патиссона это 28-32 градуса. Если температура упадет до 12-15 градусов, цветок уйдет он перестает расти и постепенно засыхает, устойчив к засухе. Это их характерно не только малое потребление воды, но и из почвы через корни это также зависит от количества поглощаемой воды. Плод — тыква. Из фруктов в форме солнца и блюда. Цвет бледно-желтый, иногда зеленый есть пятна и полосы. Патиссон высаживают гнездовым способом. Интервал посева 70- Должно получиться 80 см. Плоды Патиссона срезают, когда они молодые, прежде чем они станут большими. потому что кожура молодых плодов мягкая и мякоть нежная. Патиссон маленький плод - тыква. Пластинчатые ребристые плоды в возрасте 5-10 дней.

их используют в пищу, в консервированном виде они имеют отличные вкусовые качества. Спелый прошедший патиссон становится грубым.

Кожица патиссона шершавого содержит вещество под названием пансир, очень твердое и не пригодное для употребления в пищу. Его используют в качестве корма для животных. Новый 2-4-дневные тыквы длиной 3-5 см для маринования, диаметром 6-10 см в возрасте 5-10 дней используют для засолки. Патиссон созрел зрелые плоды используются в качестве корма для животных. Патиссона плод - жирный, и его также выращивают в открытом грунте. Фрукты в молодости его собирают до того, как он треснет, потому что кожура молодых плодов мягкая, а мякоть нежная будет. Патиссон следует выращивать на солнечном, но защищенном от ветра месте, будет уместно. Все виды теплолюбивые и нежные растения. Патиссон выращивают на небольших площадях в южных регионах нашей страны. Культиваторы в междурядьях осуществляют с помощью культиваторов КОП-4,2, КПХ-4,2, КПХ-2,8, МО, КПОСХ-2,8. В 1-ю обработку между рядами культиватор следует поливать воздухом за 7-8 дней до плодоношения и 4-5 дней в период плодоношения для получения однобокого плоского черенка и высокой урожайности. Количество поливов 500-600 м³ на гектар перед плодоношением и 400-500 м³ во время уборки. Яровую культуру с непрерывным периодом плодоношения высевают 9-11 раз на почвах с близкой инфильтрацией воды, фильтрацией воды глубокой, а в почвах поливают 13-16 раз. Лето, которое дает урожай за относительно короткий промежуток времени и урожай поливают 8-11 раз, в зависимости от уровня уровня воды. Патиссон ее срезают через 2-3 дня для маринования. Для засолки и жарки - 5-7 дней. отключен. щипать связку фруктов, готовых к сбору, пальцами или ножницами можно удалить разрезанием. Опрокидывание или сдавливание палача во время уборки урожая это невозможно, так как это отрицательно сказывается на его росте и снижает его продуктивность. обранные плоды собирают в корзину или мешок и сразу в соответствующие места будет отправлено. Сбор патиссона вручную — очень сложный процесс. Эти культуры включает 60-70% себестоимости продукции. Стоимость рабочей силы платформа сбора ПОУ-2 от ручного подборщика уменьшить в 1,2-1,5 раза, овощи добиться с помощью номеронабирателя АТС-1 и комплексного транспортера ТШП-25 возможный Собирайте урожай и гребите с помощью платформ и конвейеров между ними очищают от растительности. Это навесное устройство выполняется с использованием Проход занят площадкой или конвейером с учетом ширины.

Технология посадки. Патиссон можно выращивать на небольших участках в южных регионах. Один на культиватор в 1-ю обработку в междурядьях двусторонняя плоская резка и получение высокого урожая до тех пор, пока плоды не будут готовы поливать по воздуху следует каждые 7-8 дней до начала плодоношения и каждые 4-5 дней в период плодоношения. Количество поливов 500-600 м³/га до плодоношения, уборки урожая. а при весеннем просачивании с непрерывным нерестовым периодом 400-500 м³ близок к 9-11 раз семена, посаженные в поля, расположены глубоко а в почвах поливают 13-16 раз. Лето, которое дает урожай за относительно короткий промежуток време и урожай поливают 8-11 раз, в зависимости от уровня уровня воды. Патиссон ее срезают через 2-3 дня для маринования. Для засолки и жарки - 5-7 дней. срезается, кисть готовых к сбору плодов прищипывается пальцем или ножницами можно удалить разрезанием.

Во время уборки нельзя опрокидывать или прижимать палак, так как это негативно сказывается на его росте и снижает его урожайность. Собранные плоды собирают в корзину или мешок и сразу в соответствующие места будет отправлено. Сбор патиссона вручную — очень сложный процесс. Эти культуры включает 60-70% себестоимости продукции. Стоимость рабочей силы Платформа сбора ПОУ-2 от ручного подборщика уменьшить в 1,2-1,5 раза, овощи добиться с помощью номеронабирателя АТС-1 и комплексного транспортера ТШП-25 возможный Собирайте урожай и гребите с помощью платформ и конвейеров между ними очищают от растительности. Это навесное устройство выполняется с использованием Проход занят площадкой или конвейером с учетом ширины.

Перед сборщиками платформа передвигается со скоростью 0,1-0,2 км в час. Рабочие собирают урожай вручную и кладут его в ящик или ведро на платформе. Площадку периодически рыхлят, когда она достигает края грядки. На выращивание семенной культуры уходит 3-4 месяца. Поэтому летом их выращивать нельзя семена высевают в начале мая. Во избежание опыления семенами воздушная изоляция должна быть не менее 1000 м на открытой местности и 500 м на защищенной территории.

Сортировку в семеноводческих технологиях проводят после начала цветения и 2-3 раза после уборки зеленых плодов. Зарубежные гибриды можно определить по изменению окраски и твердости скорлупы. Семена отбирают или убирают за один прием комбайном МОР-1,4, платформой ПТ-3,5. Отделенные и промытые семена сушат при влажности 9%. Семена Патиссона собирают вручную. Затем их ферментируют в небольшом количестве воды в течение 1-2 дней.

В самоочистительных машинах К-21, К-531, К-541, в пневмоколонке ОНС-2, МСС-2,5 очищают в пневмостоле и сортируют по сортам. Плоды патиссона – многосемянные ложные ягоды, то есть тыквы, их масса колеблется от 10 г до 80 г. Патиссон хорошо растет в жаркую и теплую погоду. Меняется в прохладную погоду. Температура может умереть при 0-1 градусе. Необходимая температура во время цветения и плодоношения патиссона 28-32 градуса. Если температура опускается до 12-15 градусов, цветок увядает, уходит, перестает расти и постепенно засыхает. Устойчив к засухе. Их качество зависит не только от малого расхода воды, но и от количества воды, поглощаемой из почвы через корни. Овощная культура Патиссон – однолетнее травянистое растение.

Перед сборщиками платформа передвигается со скоростью 0,1-0,2 км в час. Рабочие собирают урожай вручную и кладут его в ящик или ведро на платформе. Площадку периодически рыхлят, когда она достигает края грядки. На выращивание семенной культуры уходит 3-4 месяца. Поэтому летом их выращивать нельзя. Семена высевают в начале мая. Во избежание опыления семенами воздушная изоляция должна быть не менее 1000 м на открытой местности и 500 м на защищенной территории. Сортировку в семеноводческих технологиях проводят после начала цветения и 2-3 раза после уборки зеленых плодов. Зарубежные гибриды можно определить по изменению окраски и твердости скорлупы. Семена отбирают или убирают за один прием комбайном МОР-1,4, платформой ПТ-3,5. Отделенные и промытые семена сушат при влажности 9%. Семена Патиссона собирают вручную. Затем их ферментируют в небольшом количестве воды в течение 1-2 дней. В самоочистительных машинах К-21, К-531, К-541, в пневмоколонке ОНС-2, МСС-2,5 очищают в пневмостоле и сортируют по

сортам. Плоды патиссона – многосемянные ложные ягоды, то есть тыквы, их масса колеблется от 10 г до 80 г. Патиссон хорошо растет в жаркую и теплую погоду. Меняется в прохладную погоду. Температура может умереть при 0-1 градусе. Необходимая температура во время цветения и плодоношения патиссона 28-32 градуса. Если температура опускается до 12-15 градусов, цветок увядает, уходит, перестает расти и постепенно засыхает. Устойчив к засухе. Их качество зависит не только от малого расхода воды, но и от количества воды, поглощаемой из почвы через корни. Овощная культура Патиссон - однолетнее травянистое растение завод. Его привезли из Америки в 17 веке 200 лет назад это было даже в Сибири культивируется. Последние 10 февраля выращивать Патиссон под пленкой сажают днем. Проросшие саженцы берут в стаканчики. Чашки 10 должен быть см глубиной. Смешивается с торфом, древесной стружкой и песком. наполненный Состав должен быть в соотношении 5:4:1. Сначала почвенная смесь положите его в стакан и перемешайте, чтобы он был готов. Добавьте к этой смеси добавляют 5 г сульфата калия, 6 г суперфосфата, 7 г сульфата аммония и 6 г извести. Готовый раствор тщательно перемешивают и заливают. 2-3 семени на 1 стакан вкладывается, затем накрывается пленкой. После этого температура днем 22-25 градусов, ставится в месте где ночью 15-17 градусов дует ветер и меняется воздух должен стоять. Семена, растущие под пленкой, иногда поливают небольшими порциями. ты должен стоять. Не забывайте проветривать теплицу после полива. Через 1, 1,5 недели откройте рассаду в теплице в первую неделю марта. посажены в поле.

При выращивании Патиссона в домашних условиях или под пленкой через 20-30 дней затем дает 2 или 3 настоящих листа. В открытом поле конец марта и апрель посадили на головы. Почва, в которой посажено растение, должна быть хорошо защищена. Если почва будет соленой, растение будет расти очень плохо. В почву для этого следует смешать необходимые удобрения и создать нейтральную среду. Если эта тыква в поле, Если посажены патиссон, огурец и кабачок, патиссон на этом месте сажать нельзя. Подготовить землю к посадке лучше осенью.

- Если почва торфяная, внесите в нее чайную ложку калия на глубину 20-25 см. сульфат, 2 кг органического удобрения, 2 столовые ложки опилок и одна чайная ложка следует добавить суперфосфат. Это соответствует 1 квадратному метру.

- Если почва песчаная, осенью ее следует перекопать лопатой на 2-3 кг. необходимо добавить торф, опилки, суперфосфат. Это соответствует 1 квадратному метру.

- Если почва черная, добавить 1 столовую ложку порошка суперфосфата, 2 кг древесины необходимо вносить натуральное минеральное удобрение – золь из стружки и древесного кустарника.

В конце марта, когда температура достигает 14-15 градусов, поле пропалывают. готовится, посадка патиссона в основном зависит от температуры почвы. Совместите отверстия подготовка помогает прогреть почву. Оплодотворение. Появление горьких веществ в составе тыквы связано с нарушением водного режима. Скорее всего, почва долгое время остается сухой. При этом азотные и фосфорные удобрения замерзают, не впитываясь. Полив тыквенных культур следует проводить регулярно. Поливать нужно, не расправляя листья. В жаркую погоду растения следует поливать 2-3 раза.

Литературы:

1. Исаев, Гасанов, Ю. Ашуров, Т. Карабаева, А. Гафуров, In E3s Web of Конференции, 244, 02012 (2021)
2. Т. Останоголов, В. Зуев, А. Кадирходжаев, Навроз пресс, 452 (2018)
3. Тешаев Н., Мамадалиев Б., Ибрагимов А., Гасанов С., Inter Carto. Интер Гис, 26 (3) 324-333 2020)
4. И. Асланов, С. Гасанов, Ю. Худойберганов, М. Гролл, Ч. Опп. Ф. Ли, Э. Рамирес Дель Валле, в E3S Web of Conferences, 227, 02005 (2021).
5. Ю.Рэн, С.Хао, Ц.Ли, С.Хасанов, Китайский журнал эко-сельского хозяйства, 29 (2), 312-324 (2021)

